

Acondicionamiento urbano ambiental
Acondicionamiento urbano ambiental

GUÍA:
SAS PLANET

Grover Marín-Mamani.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ACONDICIONAMIENTO URBANO AMBIENTAL

DR. GROVER MARIN MAMANI

2023

Misión de la Universidad Nacional del Altiplano.

Formar profesionales y posgraduados calificados y competitivos; aportando a la sociedad los resultados de la investigación científica, tecnológica y humanística, con identidad cultural y responsabilidad social, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país

Visión de la Universidad Nacional del Altiplano.

Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto.

Misión del programa de estudios: Arquitectura y Urbanismo.

Somos una Escuela profesional, formando profesionales altamente calificados en el campo de la arquitectura y el urbanismo dedicados a crear medios preparados con ética y responsabilidad para el desarrollo sostenible y físico, donde crecen y viven las poblaciones según evidencia científica en armonía con las leyes naturales y socioculturales

Visión del Programa de Estudios:

La escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, líder en la formación de arquitectos profesionales, con excelencia académica e investigativa, acreditada y reconocida a nivel nacional por la sociedad, pioneros en los procesos de transformación del espacio, en sus diversas escalas, valorando con ética y responsabilidad las expresiones socioculturales en el entorno del desarrollo sostenible.

OBJETIVO DEL CURSO

El curso Acondicionamiento Urbano Ambiental forma parte del área curricular de Estudios de Especialidad y tiene un enfoque teórico-práctico. Su objetivo principal es fomentar una comprensión creativa y crítica sobre el acondicionamiento urbano ambiental, estableciendo una adecuada relación con el diseño urbano. Esto se logra mediante el análisis crítico del entorno urbano y natural, y la aplicación de metodologías de evaluación, diagnóstico y diseño, apoyándose en herramientas avanzadas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), desde la concepción inicial del tratamiento ambiental hasta la representación de proyectos de acondicionamiento urbano en contextos específicos. El desarrollo del curso abarca dos grandes áreas: la primera se centra en la concepción espacial basada en teorías del equilibrio ambiental, donde se estudian principios de confort bioclimático y conceptos relacionados con el acondicionamiento urbano, utilizando SIG para el análisis y representación de datos espaciales; la segunda aborda la concepción espacial basada en sistemas pasivos de acondicionamiento ambiental, que incluye el análisis del movimiento solar, contaminación ambiental, acústica, visual y paisajística, integrando SIG como herramienta para modelar escenarios y evaluar impactos ambientales. El curso prepara a los estudiantes para diseñar soluciones urbanas sostenibles mediante el uso de SIG, combinando teoría y práctica para analizar, planificar y representar proyectos urbanos que respondan a las necesidades ambientales del entorno y promuevan el bienestar colectivo.

ÍNDICE

1.	Ficha técnica.....	2
2.	Características.....	2
3.	Funcionamiento.....	3
4.	Máximo zoom de una zona.....	6
5.	Exportar a jpg georeferenciado.....	7
6.	Actividades.....	9

Administración de Imágenes Satelitales Georeferenciadas con SASPlanet

Entre los muchos y variados programas que existen para acceder *on line* a servidores de cartografía desde los que descargar material se encuentra SASPlanet. De origen ruso; con interfaz en inglés.

1. Ficha técnica:

- Nombre del Programa: **SASPlanet**
- Condición de licencia: Libre y gratuito

2. Características

- Visualiza / descarga imágenes satelitales georeferenciadas de los servidores:

Google (maps, satellite y hibrido)

BING (maps, satellite y hibrido)

OpenStreetMaps (mapa)

Yahoo! (maps y satellite), entre otros

- Tipo de georeferenciacion:

dat

map

kml y otros

- Proyecciones:

Gaus Krugger.

Geographic (lat/long) WGS84

- Leer archivos:

KMZ,

KML

GPX (este último es de gps navegadores)

Google Earth.

3. Funcionamiento

Una vez que esté abierto, lo primero que tienes que hacer es ubicarte en alguna parte del mundo (sitio de trabajo), puedes hacerlo manualmente (como en el google earth. o puedes usar el buscador de arriba y buscar hasta direcciones como en google maps.

Una vez parado en la zona de estudio, elegí que servidor de datos vas a utilizar (google satellite, maps, bing map, etc...)

Puedes poner, además, un mapa superpuesto, por ejemplo si trabajas con Google Satellite como mapa principal, tienes la posibilidad de poner por encima las calles del Google maps, o del OpenstreetMaps, dando un resultado mucho más complejo.

Seleccionar el área a descargar

Se puede seleccionar el área de estudio a través de la herramienta rectángulo esta como la primera opción o dibujar una poligonal del sector que les interesa.

En este ejemplo se está utilizando un polígono y al momento de terminar el polígono les aparecerá esta ventana:

Solo usaremos las pestañas: DOWNLOAD Y STITCH

Download: esta pestaña descarga la información del sector seleccionado y al nivel de ZOOM seleccionado.

Antes de poder exportar el JPG el programa descarga la información del sector.

Zoom: un número mayor quiere decir mayor resolución de la foto (y por lo tanto más pesada). Google, el Perú, tiene un zoom máximo de 22 en algunos lugares y 21 en el resto. Bing tiene 21 en algunos lugares y 20 en el resto.

Stich: Es la opción de exportar el archivo jpg

4. Máximo zoom de una zona

Primero probar con un zoom alto, como puede ser 22 y darle a start si el programa devuelve constantes errores como estos:

"tiles not found", Es porque el nivel de zoom es muy alto y deberán probar con un zoom menor hasta que diga "Ok!"

El tiempo que tardará en bajar todo dependerá del área, esperen a que se cargue toda la barra.

Nota impórtate: para volver a usar el área seleccionada, van al menú de selección last selection o "control + b".

5. Exportar a jpg georeferenciado

Vamos a exportar nuestra imagen una vez descargado los datos raster, hacemos control+b (o last selection) y esta vez vamos a la pestaña stitch

Output: tipo de archivo a explorar, ponemos jpg

Save to: donde lo queremos y con qué nombre

Map: automáticamente pone el mapa que está activo

Zoom: el mismo que determinamos en la etapa anterior

Overlay layer: esto es si queremos superponer la información

Proyection: lo mejor es dejar la geographic (lat/long)

create georeferencing file: aquí recomiendo tildar todos o el primero si usan global mapper (cada tilde es un archivo de georeferenciación distinto)

Le dan a start y esperan a que descargue la imagen.

Ahora carguemos nuestra foto en nuestro programa GIS favorito en este caso globalmapper.

Desde este programa pueden exportar la imagen en la proyección que necesiten, para poder usarlo en su programa GIS.

6. Actividades

- instale el software para el desarrollo de las actividades siguientes.
- Siga las actividades usadas en la clase práctica para ubicar un lugar de trabajo determinado dentro de la región.

Conclusiones

Utilidad de SASPlanet en la gestión de datos espaciales: SASPlanet se presenta como una herramienta versátil para la visualización y descarga de imágenes satelitales georreferenciadas de diferentes servidores, lo que la convierte en un recurso valioso para proyectos de análisis geoespacial.

Acceso a múltiples fuentes de datos: El programa permite trabajar con servidores como Google, Bing y OpenStreetMap, ofreciendo opciones de mapas híbridos y satelitales, además de formatos de exportación estándar como KML, KMZ y JPG georreferenciados.

Funciones avanzadas para el análisis geográfico: SASPlanet incluye herramientas para la selección precisa de áreas de estudio mediante polígonos o rectángulos, así como opciones de superposición de capas que enriquecen los datos visuales y facilitan el análisis de zonas complejas.

Adaptabilidad a diferentes necesidades técnicas: Su capacidad para ajustar niveles de zoom hasta alcanzar resoluciones óptimas y exportar imágenes en proyecciones específicas hace que el programa sea compatible con otras herramientas SIG, como Global Mapper.

Impacto en el aprendizaje y desarrollo profesional: Como software libre y gratuito, SASPlanet fomenta la accesibilidad y el aprendizaje en el uso de tecnologías SIG, preparando a los estudiantes y profesionales para abordar desafíos ambientales y territoriales con soluciones prácticas y precisas.